

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
86 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimonshunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadlilikini oshirish masalalari.....	30
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekistonda aholining unumli bandligi darajasini oshirishdagi huquqiy jihatlari.....	46
Qurbonov Samandar Pulatovich	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Сардор Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Искандарбек Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA IPO TURLARIDAN FOYDALANISH YO'LLARI

Ibragimov G'anjon G'ayratovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qo'shma ta'lim dasturlarini muvofiqlashtirish markazi boshlig'i-Innovatsion Menejment kafedrasida Phd v.b dotsenti

ORCID: 0009-0008-7188-2609

Annotatsiya: Ushbu maqolada investorlarni jalb etish uchun aksiyadorlik jamiyatlarini aksiyalarini birlamchi joylashtirishda moliya bozori vositalari PPO(Primary Public Offering), SPO (Secondary Public Offering) va DPO (Direct Public Offering) turlaridan foydalanishning asosiy yo'nalishlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy bozori, moliya bozori vositalari, PPO(Primary Public Offering), SPO (Secondary Public Offering), DPO (Direct Public Offering).

Abstract: This article describes the main areas of using financial market instruments PPO (Primary Public Offering), SPO (Secondary Public Offering) and DPO (Direct Public Offering) in the primary placement of shares of joint-stock companies to attract investors.

Keywords: financial market, financial market instruments, PPO (Primary Public Offering), SPO (Secondary Public Offering), DPO (Direct Public Offering).

Аннотация: В статье рассмотрены основные направления использования инструментов финансового рынка PPO (первичное публичное размещение акций), SPO (вторичное публичное размещение акций) и DPO (прямое публичное размещение акций) при первичном размещении акций акционерных обществ для привлечения инвесторов.

Ключевые слова: финансовый рынок, инструменты финансового рынка, PPO (первичное публичное предложение), SPO (вторичное публичное предложение), DPO (прямое публичное предложение).

KIRISH

Jahonda investitsiyaga bo'lgan talabning ortib borishi oqibatida ko'plab kompaniyalar tomonidan ularni jalb etishning turli yo'llaridan foydalanilmoqda. Jumladan, kompaniyalarni aksiyalarini birlamchi bozorda IPO lar asosida joylashtirish orqali o'z kapitalini ko'paytirish usuli. Ushbu usul orqali kompaniya o'zining aktivlarining bozor qiymatini eng adolatli baholanishini taklif qiladi. Fond birjasiga kiruvchi kompaniyalar moliyaviy va biznes ma'lumotlarni oshkora qilishning yuqori standartlariga javob berishi, shuningdek, ehtimoldagi investorlar uchun investitsiyaviy jozibadorlikni yaratishi zarur bo'ladi. Ta'kidlaganidek, aktivlarni xususiy investorlarga berish orqali xususiylashtirilayotgan mamlakatlarda bu jarayon ko'p hollarda shaffof bo'lmay, insayder kelishuvlarga va korrupsiyaga olib

kelgan edi. Investitorlar uchun manfaatli bo'lishiga qaramasdan, davlat va soliq to'lovchilar, odatda, xususiylashtirish davrida aktivlarning past baholari sababli foyda ko'rmay qoladilar. Aksiyadorlar kompaniya aksiyalari likvidligining yuqoriligi va uning qiymatining oshishi tufayli foyda olishlarini muhim omili hisoblanadi. Vaqt o'tishi bilan, biznes egalari o'z fond portfelining bir qismini ochiq bozorda sotishlari yoki ulardan kredit olish uchun garov sifatida foydalanishlari mumkin. Kompaniyaning aksiyalarini sotib olish huquqini taqdim qilish asosiy xodimlarning uzoq muddatli rag'batlantirilishiga olib kelishi mumkin[1,2]. Kompaniya aksiyalarini to'g'ri tanlangan birja maydoniga joylashtirish orqali kompaniya bozorda yanada kengroq tanilishiga, tovar belgilarini tanilishiga va xalqaro miqyosda e'tirof etilishiga, shuningdek, manfaatdor tomonlarning kompaniyaga nisbatan ishonchini oshirishi mumkin[3-6].

Agar kompaniyaga o'z biznesini rivojlantirish uchun resurslar kerak bo'lsa, u holda u kredit olishi, obligatsiya yoki aksiyalar chiqarishi mumkin[7]. Shu bilan birga, kreditlar va obligatsiyalar uchun foizlar to'lashi kerak va aksiyalarni sotish orqali kompaniyaning asosiy egalari asosan o'zlarining mol-mulkklarining bir qismini yangi aksiyadorlarga sotadilar. Shu bilan birga, kompaniya aksiyalar bo'yicha foizlar ko'rinishida qat'iy majburiyatlarni o'z zimmasiga olmaydi, ammo foydani taqsimlash va uni korxonada dividend shaklida olish vaqti kelganida, dividendlar barcha aksiyadorlar o'rtasida ular egalik qilgan aksiyalar soniga mutanosib ravishda taqsimlanadi[8-10]. Natijada, kompaniya uchun IPO-ning asosiy g'oyasi shundan iboratki, iloji boricha kompaniya mulkidan ozgina ulushini sotish orqali biznesni rivojlantirish uchun qo'shimcha pul yig'ish hisoblanadi.

Ikkinchi muhim afzallik-bu kompaniya qiymatining haqiqiy bozor bahosini olishidir. Erkin muomala sharoitida muvaffaqiyatli kompaniyalar aksiyalari qimmatga tushadi. Agar kompaniya rahbariyati va asosiy egalari o'z kompaniyasining muvaffaqiyati va istiqboliga ishonch bildirsa, IPO ular uchun o'z biznesining qiymatini oshirish uchun eng zo'r qadamdir. Bundan tashqari, IPO o'zi kompaniyaning ish dunyosida ko'rinishini oshiradi. Bu davlat kompaniyasiga qo'shimcha raqobatdoshlikni taqdim etishi mumkin[11-13].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ayrim olimlar fikricha qimmatli qog'ozlar bozori fond bozoriga nisbatan keng tushunchaga ega bo'lib, fond bozori barcha qimmatli qog'ozlarni o'zida qamrab ololmaydi, faqatgina investitsion qog'ozlarni oladi. Shuning uchun "qimmatli qog'ozlar bozori – bu investitsion qimmatli qog'ozlar bozori sifatida talqin etiladi" [14-16].

Iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb etishda qimmatli qog'ozlar muhim rol o'ynab, kapital kiritgan investor qimmatli qog'ozlar bozoridagi tebranishlar orqali o'z kapitalini moliyaviy vositalar orqali boshqarish imkoniyatini oshiradi. Bu esa "investorga kiritgan kapitaliga turli risklarni oldini olish bo'yicha aniq xulosalar shakllantirishga hamda uning o'zgarish holatini bilib turish imkonini beradi" [17-20].

Qimmatli qog'ozlar orqali investorlarni jalb etishning muhim bitta yo'nalishlaridan biri bu IPO hisoblanadi. IPO bo'yicha tadqiqotlar asosan investorlar nuqtayi nazaridan kelib chiqqan holda amalga oshirilgan. Bunday tadqiqotlar amaliyotda uchta yo'nalish orqali baholangan: IPO joylashtirishda bozorni to'g'ri baholanmasligi (underpricing). O'zoq muddatda joylashtirilgan IPO larning daromadini pasayishi (long-term underperformance); kompaniya aksiyalarining eng yuqori cho'qqiga chiqqan paytda IPO larni joylashtirishi (hot issue markets) [21-13].

IPO larni joylashtirish vaqtda bozordagi axborotlarning noaniqligini va riskli holatlarning hisobga olmaslik holatlari uchraydi. Olib borilgan ko'plab tadqiqotlarda olimlar "IPO birinchi bosqichida noaniqlik va narxlash darajalari bo'yicha IPO oldidan oshkor qilish va likvidlikka alohida e'tibor qaratish zarur deb hisoblaydilar. Ularning fikricha "birinchi bosqichda ko'proq oshkor qilish va likvidlik IPO noaniqligining ko'proq kamayishiga olib keladi deb xulosa qiladilar" [24].

Yuqorida olib borilgan tadqiqotlarda kompaniyalarning IPO joylashtirishi ayrim holatlarda ijobiy holatlarni taqdim etgan bo'lsa, ayrim holatlarda teskari ta'siri aniqlangan. Shunday bo'lishiga qaramasdan hozirgi kunda investorlarni kompaniya faoliyatiga jalb etishda IPO roli yuqori bo'lib qolmoqda. Ushbu usul orqali investorlarni jalb etish respublikamiz korxonada va tashkilotlari uchun ham eng qulay usullardan biri sifatida qarash mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kompaniya aksiyalarini birja maydoniga IPO orqali joylashtirish kompaniyaning tashqi bozorda yanada kengroq tanilishiga, tovar belgilarini tanilishiga va xalqaro miqyosda e'tirof etilishiga, shuningdek, manfaatdor tomonlarning kompaniyaga nisbatan ishonchini oshirishiga erishiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Makroiqtisodiy barqarorlikning oshishi, barqaror iqtisodiy ma'lumotlar oqimi va asosiy G'arb iqtisodiyotlarida 2024-yilda bazaviy stavkalarining pastligi, xususan, AQSHda qimmatli qog'ozlar bozorining kuchli ko'rsatkichlariga olib keldi. Indeks MSCI World 2024-yil noyabr oyida 20% o'sish bilan yakunlandi. Ikkilamchi bozorlar ham barqarorlikning oshishidan foyda ko'rdi, chunki ular bir nechta yirik bitimlar va sotuvlarni amalga oshirdilar. Qimmatli qog'ozlar bo'yicha bozordagi kayfiyat yanada ijobiylashgani sayin, global IPO faolligi, xususan, G'arb bozorlarida normal darajaga qaytishni boshladi. Emitent va investorlar o'rtasidagi baholash kutilmalaridagi tafovut qisqara boshladi, biroq investorlar yangi emitentlarni qo'llab-quvvatlashda tanlashni amalga oshirishda bozor faoliyatida talab va taklif nazariyasi asosida amalga oshirishdilar. 2025-yilga nazar tashlaydigan bo'lsak, biz AQSH IPO bozorida tiklanish tufayli global IPO faolligini kutilmoqda. Xususiy IPO bozorida 700 dan ortiq xususiy sarmoyalar chiqishi kutilmoqda, 2025-yilda ommaviy bozorga chiqishni kutayotgan AQSH kompaniyalarining faoliyati keskin o'sish imkoniyatiga ega bo'lishi prognoz qilinmoqda[25].

2024-yilda Evropada IPO hajmi keskin o'sdi, bu ikki yillik sust emissiyadan keyin asta-sekin tiklanishdan dalolat beradi. Richard Cormack in Goldman Sachs Global Banking & Markets ning so'zlariga ko'ra, ommaviy takliflar bu yil yana ko'tarilishining alomatlari bor[26].

AQSH bozori 2024-yilda sezilarli darajada o'sdi, 183 ta bitim (2023: 127) va umumiy hajmi 22,2 milliard AQSH dollaridan 32,7 milliard AQSH dollariga ko'tarilgan (1-rasm).

1-rasm. Regionlar bo'yicha IPO daromadi (mlrd. AQSH dollari) [28].

Global IPO tushumi 9 foizga qisqargan, 2023-yildagi 116,2 milliard AQSH dollardan 2024-yilda 105,6 milliard AQSH dollarga tushgan, IPO larning umumiy soni esa 1044 tadan 876 taga kamaygan. Amerika qit'asida ijobiy tendensiyalarni ko'rish davom etmoqda, IPO o'tgan yilga nisbatan 57 foizga oshib, 2024-yilda 35,4 milliard AQSH dollarini tashkil etgan. Bunga faqat Qo'shma Shtatlardagi IPO faoliyati sabab bo'lgan, bu yerda an'anaviy IPO bozori 2024-yilda bosqichma-bosqich tiklanishni davom ettirgan. AQSH IPO dan tushgan tushum 2023-yilga nisbatan 50 foizdan ko'proq va 2022-yilda to'plangan summadan deyarli to'rt baravar ko'p bo'lgan. Faoliyat keng qamrovli bo'lib, texnologiya, ijtimoiy fanlar, iste'mol bozorlari va moliyaviy xizmatlar kabi sohalarning sezilarli ishtiroki bilan amalga oshirilgan. IPO daromadlarining umumiy o'sishiga IPO lar sonining o'sishi (30 foizga o'sish) va IPO

o'rtacha narxining taxminan 157 million AQSH dollaridan oshishi sabab bo'lgan. AQSH bozorida yil davomida 1 milliard AQSH dollaridan ortiq IPO daromadiga ega bo'lgan to'rtta kompaniya kuzatilgan, ularning eng kattasi 4,4 milliard AQSH dollar daromadga ega bo'lgan ko'chmas mulkka investitsiya bo'lgan. AQSH IPO larining prognozi ijobiy bo'lib, foiz stavkalarini yanada pasaytirish va bashorat qilinadigan siyosat muhiti investorlar ishonchini oshirib, yanada qulay bozor sharoitlarini yaratishi mumkin.

Ijobiy dinamika Yevropada ham kuzatilgan, bu yerda tranzaksiyalar soni biroz qisqarib, 125 taga yetgan (2023: 148), lekin emissiya hajmi 19,1 mlrd AQSH dollariga (+41 foiz; 2023: 13,5 mlrd) oshgan. Xitoyda (shu jumladan Gonkongda) 19,8 milliard AQSH dollari (2023: 57,2 milliard AQSH dollari) qiymatidagi 170 ta yangi emissiya (2023: 387) paydo bo'lgan - bu 65 foizga pasayish, barcha tegishli fond birjalari orasida eng katta pasayish hisoblanadi (2-rasm).

2-rasm. Tarmoqlar bo'yicha IPO daromadi (mlrd. AQSH dollari) [29].

Tarmoqlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, texnologiya kompaniyalari ustunlik qilishda davom etgan, keyin esa ilg'or ishlab chiqarish tarmoqdagi kompaniyalar. Birinchisiga emissiya hajmi qariyb 23,6 mlrd. AQSH dollari bo'lgan 211 ta IPO to'g'ri kelgan bo'lsa, ikkinchisiga 9,2 milliard AQSH dollarlik 174 ta IPO to'g'ri kelgan[29]. 2024-yilda IPO kompaniyalarining xususiy kapital va venchur kapitali fondlari portfelidagi ulushi butun dunyo bo'ylab barcha IPO larning 12 foizini va joylashtirishlar hajmining 46 foizini tashkil etgan. Sun'iy intellektga asoslangan biznes modellariga ega bo'lgan kompaniyalar, xususan, ATni uzoq muddatli o'sish tarmog'i sifatida ko'rsatadigan tarmoq sifatida investorlar qiziqishini jalb qilishda davom etmoqda va 2025-yilda bozorga ko'proq texnologiya kompaniyalari kirishi kutilmoqda.

Kompaniya aksiyalarini birja maydoniga IPO orqali joylashtirish orqali investorlarni jalb etgan holda juda katta mablag'lar yig'ish imkoniyatiga ega bo'lganlar. Jumladan, 2010-yilda Braziliya davlatining eng yirik korporatsiyasi Petrobras tomonidan birja maydoniga IPO orqali joylashtirish 70 mlrd. AQSH dollariga o'zining kapitalini oshirishga erishgan. AQSH General Motors kompaniyasi o'zining kapitalini 23 mlrd. AQSH dollariga, Xitoy davlatining Qishloq xo'jalik banki 22 mlrd. AQSH dollariga oshirishga erishgan. Bundan tashqari yirik moliyaviy doiraga aylangan Twitter, Google va Facebook kabi kompaniyalarning aksiyalarini birja maydoniga IPO orqali joylashtirishi moliya bozorida katta muvaffaqiyatlarga olib kelgan. Masalan, Twitter kompaniyasi 2014-yilda 70 mln. aksiyalarini 15 AQSH dollari teng narxga baholab birjaga joylashtirish orqali 1 mlrd. AQSH dollariga o'zining kapitalini oshirib olgan. Savdo boshlanmasdan to'rib kompaniyaning aksiyalari narxi 26 AQSH dollariga sotish bo'yicha takliflar kelib tushgan. Savdolar boshlangandan so'ng kompaniyaning aksiyalari narxi bozorda 45-50 AQSH dollariga sotilgan. Natijada aksiyalarni joylashtirishga ishtirok etgan anderaytenglar va aksiyadorlar yirik mablag' ishlab olishga erishganlar.

Google kompaniyasining aksiyalarini vositachilar orqali bozorga joylashtirilganda aksiyalarining har donasi 85 AQSH dollariga sotib olingan. Savdolar boshlangan so'ng kompaniya aksiyalari narxi 100 AQSH dollariga, bir oydan so'ng 200 AQSH dollariga va keyinchalik 800 AQSH dollaridan

sotilgan[30]. Facebook kompaniyasi aksiyalari birja maydoniga IPO orqali joylashtirish 16 mlrd. AQSH dollariga o'zining kapitalini oshirishga erishgan. Ammo savdolar boshida kompaniyaning aksiyalari narxi tushib ketish oqibatida anderayterlarga 3 oy davomida aksiyalarni sotmaslik va uning narxini 38 AQSH dollaridan tushirmaslik belgilab berilgan. Shu 3 oy davomida kompaniyaning aksiyalari narxi 19 AQSH dollariga tushib ketgan. Keyinchalik kompaniya aksiyalari narxi oshib 148 AQSH dollarigacha oshib borgan. 2019-yilda eng shov-shuvli aksiyalarni birja maydoniga IPO orqali joylashtirish Saudiya Arabistoni davlat neft kompaniyasi bo'lgan Saudi Aramco orqali amalga oshirilgan. Tadawul birjasida joylashtirilgan IPO 25,6 mlrd. AQSH dollarini (+3,8 mlrd. AQSH dollari qo'shimcha opsiya) tashkil etib, umumiy bahosi 1,7 trln. AQSH dollariga teng bo'lgan. Ikkinchi yirik joylashtiruv Apple (1,2 trln. AQSH dollari) kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan. Renaissance Capital kompaniyasi ma'lumotlariga asosan 2019-yilda Amerika bozorlarida 46,3 mlrd. AQSH dollariga teng bo'lgan 157 IPO joylashuvi amalga oshirilgan (1-jadval)[3].

1-jadval. Jahondagi yirik kompaniyalarning aksiyalarini birja maydoniga IPO orqali joylashtirishi[31].

№	Kompaniya nomi	Almashuv/ bozor	Narxi (bir dona aksiya narxi)	Aksiya (dona)	IPO kutlayotgan sanasi	Taklif etilayotgan so'mma
1.	Anbio Biotexnologiya	NASDAQ Global	5.00	1,600,000	19.02.2025	8 000 000 AQSH dollari
2.	NORTHPOINTE BANCSHARES INC	NYSE	14.50	10,420,000	14.02.2025	151 090 000 AQSH dollari
3.	Karman Xoldings Ink.	NYSE	22.00	23 000 000	13.02.2025	506 000 000,00 AQSH dollari
4.	SailPoint, Inc.	NASDAQ Global	23.00	60 000 000	13.02.2025	1 380 000 000,00 AQSH dollari
5.	Artius II Acquisition Inc.	NASDAQ Global	10.00	20 000 000	13.02.2025	200 000 000 dollarov SSHA
6.	Korporatsiya po priobreteniyu Meyvuda.	NASDAQ Global	10.00	7 500 000	13.02.2025	75 000 000 AQSH dollari
7.	Aardvark Therapeutics, Inc.	NASDAQ Global Select	16.00	5 888 000	13.02.2025	94 208 000 dollarov SSHA
8.	TEN Holdings, Inc.	NASDAQ Capital	6.00	1 667 000	13.02.2025	10 002 000 dollarov SSHA
9.	Aureus Grinvey Xoldings Ink.	NASDAQ Capital	4.00	3 750 000	12.02.2025	15 000 000 AQSH dollari
10.	Archimedes Tech SPAC Partners II Co.	NASDAQ Global Select	10.00	20 000 000	12.02.2025	200 000 000 dollarov SSHA

Jadval ma'lumotlarini tahlil qiladigan bo'lsak, IPO joylashtirish orqali investitsiyani jalb etish maqsadida Anbio Biotexnologiya kompaniyasi birlamchi bozorda boshlanish narxi 5,0 AQSH dollariga teng bo'lgan 1600000 dona aksiyasini chiqarish orqali, jalb qilishi kutlayotgan mablag'i 8 mln. AQSH dollarini tashkil etishi keltirilgan. 2024-yilda Goldman Sachs banki Robinhood startapiga aksiyalarini birjaga joylashtirishi uchun moliyaviy yordam berishini kelishib oldilar. Reuters agentligining ma'lumotiga ko'ra Robinhood startapi IPO orqali birlamchi bozorda aksiyalarini joylashtirish maqsadida Goldman Sachs investitsiya banki bilan hamkorlik qilish asosida 20 mlrd. AQSH dollariga teng kapital jalb qilishini kelishib oldilar. Robinhood – kompaniyasi fond bozorida aksiyalarni sotish bo'yicha elektron takliflarni taqdim etadigan bo'lib, u amalga oshirgan bitimlar bo'yicha komission

haq olmasligi bu startapga bo'lgan qiziquvchilar sonini oshirib, uning hozirgi kundagi auditoriyasi 3 mlndan oshadi. Ushbu kompaniya xizmatidan IPO orqali birlamchi bozorda aksiyalarini joylashtirishda Snowflake, Palantir va Airbnb kompaniyalari foydalanmoqda[32].

Global M&A maslahatchilari reytingida JPMorgan 106,5 mlrd. AQSH dollari, Goldman Sachs 77,3 mlrd. AQSH dollari, Morgan Stanley 73,5 mlrd. AQSH dollari, Barclays 47,7 mlrd. AQSH dollari, Lazard 45,5 mlrd. AQSH dollari, Citi 43,1 mlrd. AQSH dollari, Evercore Inc 37,4 mlrd. AQSH dollari, Jefferies LLC 30,2 mlrd. AQSH dollari, Centerview Partners 29,3 mlrd. AQSH dollariva BofA Securities 24,5 mlrd. AQSH dollarlik IPO joylashtirgan[33].

Respublikamizda ham investorlarni jalb etishda korxonalar va tashkilotlar tomonidan IPO orqali birlamchi aksiyalarini bozorda joylashtirish masalalari sekinlik bilan bo'lsada amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yilning 3-aprelida "Kimyo sanoatini yanada isloh qilish va uning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4265-son¹ qarori qabul qilindi. Ushbu qaror bilan xo'jalik jamiyatlari ustav kapitalidagi davlat va "O'z kimyo sanoat" AJ ulushlarini, xususan "Jizzax plastmassa" AJ ustav kapitalidagi 25 foizgacha aksiyalar – dastlabki bosqichda birlamchi ommaviy taklifni (IPO) o'tkazish asosida sotilishi belgilandi.

O'zbekistonda 2017-yildan buyon 6 ta IPO/SPO o'tkazildi – qimmatli qog'ozlarni birjada birlamchi/ ikkilamchi joylashtirish. Oxirgi ikki yil ichida (2023-yil IPO bozorida eng faol yil bo'ldi) "Uztelecom" telekommunikatsiya operatori, "UzAuto Motors" avtomobilsozlik kompaniyasi va "UzbekInvest" sug'urta kompaniyasi ishtirokidagi bitimlar eng diqqatga sazovor bo'ldi. Ularning aksiyalarini sotib olishga qayta obuna bo'lish 131 foizni, "UzAuto Motors IPO"ga obuna bo'lish esa 29 foizni tashkil etdi. Savdolar hajmini baholashda "Uztelecom" birinchi 3 kun ichida 1,7 milliard so'mlik savdo hajmi bilan boshqa IPOlarni ortda qoldirib, boshqa barcha IPOlarning umumiy hajmidan sezilarli darajada oshib ketdi[34].

Shu tariqa fond birjalari faoliyati kompaniyalar uchun kapital jalb etishning yangi shakllarini yaratishga ko'maklashish, biznesni rivojlantirishni rag'batlantirish hamda investorlarga o'z portfellarini diversifikatsiya qilish va daromad olish imkoniyatini yaratish orqali mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Bu borada xorijiy investorlarning ishtiroki ham muhim ahamiyatga ega. Muhim sabablardan biri qo'shimcha investitsiyalardir.

Respublikamizdagi yirik korxonalar aksiyalari paketlari "Bir aksiya — bitta lot" tamoyili bo'yicha "xalqchil IPO" o'tkazish tartibida ochiq kimoshdi savdolari orqali sotiladigan 40 ta korxonalar ro'yxati tasdiqlandi. Xususan, 40 ta yirik korxonalar va banklardagi davlat ulushi "xalqchil IPO" orqali sotiladi. Jumladan, ilk bor Navoiy va Olmaliq kombinatlari, Metallurgiya kombinati, "O'ztelekom", "Sanoatqurilishbank" kabi yirik korxonalar o'rtacha 2 foiz aksiyalari aholiga taklif etiladi. Bunda aholiga aksiyalarni to'g'ridan-to'g'ri sotib olish imkoniyati yaratiladi. Aksiyalari sotilgan korxonalar besh yil davomida sof foydasining kamida 30 foizi dividend to'lashga yo'naltiradi (2-jadval).

2-jadval. "Xalqchil IPO"ga qo'yiladigan korxonalar ro'yxati

№	Tashkilotlar nomi	Davlat ulushi, %	Sotilayotgan aksiya	
			%	Dona
1.	Navoiy KMK	100	2,0	300 000 000
2.	Olmaliq KMK	98,54	2,0	12 300 297
3.	O'zbekiston metallurgiya kombinati	84,4	2,0	9 330 978
4.	UZBAT	2,6	2,6	641 747
5.	"O'zbektelekom"	96,57	2,0	5 746 211
6.	"O'zsanoatqurilishbank"	95,2	2,0	4 878 435 65
7.	"O'ztemiryo'lkonteyner"	90	4,0	134651
8.	"Dori-darmon"	36,1	20,0	4 014 400
9.	Tovar-xom ashyo birjasi*	26,4	2,0	1 499 168
10.	"O'zbekinvest"	83,33	7,33	20 686 463
11.	"Andijon biokimyo zavodi"	96,0	20,0	2 541 782
12.	"O'zbekneftgaz"	99,94	2,0	849 738 934
13.	"Hududgazta'minot"	100	2,0	529 261 741

1 <https://lex.uz/docs/-4271630>

“Xalqchil IPO” dasturida ishtirok etish orqali O‘zbekiston fuqarolari quyidagi ikki usul yordamida o‘z daromadlarini oshirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar: Birinchi usul – sotib olingan kompaniyalarning aksiyalari bo‘yicha dividendlarga ega bo‘lish; Ikkinchi usul – kelgusida aksiyalarning narxlari oshgan taqdirda, fond birjasida aksiyalarni sotishdan daromad olish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olingan tahlillar asosida moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslarini o‘rganish natijasida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

TTXlar yalpi ichki mahsulot bilan o‘lchanadigan iqtisodiyot hajmining taxminan 2-3 foizini tashkil qilsa hamda mamlakat har yili yalpi ichki mahsulotning 5-6% dan ortiq to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarni muntazam ravishda qabul qilsa, bu mamlakat iqtisodiyotini rivojlanishiga muhim hissa qo‘shishi asoslandi.

Respublikamiz sanoat sohasiga yirik investitsiyalarni jalb etishda Triple Helix uch o‘lchovli zanjirsimon innovatsiyalar va iqtisodiy o‘sishni ta‘minlash modelidan foydalanish tavsiya etildi.

Ochiq innovatsiya modeli orqali sanoat loyihalariga investitsiyalarni jalb qilish uchun ushbu modeldan foydalanishning afzalliklari ochib berildi.

Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni rag‘batlantirish bo‘yicha kompleks dasturni amalga oshirishda kyarakli tashkiliy tadbirlarni amalga oshirish zarurligi asoslab berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Igitov, J. (2024). Korporativ qimmatli qog‘ozlar asosida korxonalarni moliyalashtirishning ilg‘or xorij tajribalari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(3). O‘rmonov, N. T., & Ismailov, A. R. (2019). Korporativ boshqaruv: prinsiplar, siyosat va amaliyot. *O‘quv qo‘llanma.–T.: Iqtisodmoliya*, 254.
2. Djurayevna, R. M. (2023). MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA O‘TISHNI TAKOMILLASHTIRISH. *Gospodarka i Innowacje.*, 347-356.
3. Ritter, J. R., & Welch, I. (2002). A review of IPO activity, pricing, and allocations. *The Journal of Finance*, 57(4), 1795-1828.
4. Ljungqvist, A. (2007). IPO underpricing. *Handbook of empirical corporate finance*, 375-422.
5. Xamdamov, S. J. (2024). Impact of Exchange Rate Fluctuations on Uzbekistan’s Export-Led Growth. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521)*, 2(8), 431-436.
6. Xamdamov, S. J. (2022). БАРҚАРОП ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ. *Iqtisodiyot va ta‘lim*, 23(Maxsus_son), 19-24.
7. Xamdamov, S. J. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА ИНТЕНСИВ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШ ОМИЛЛАРИНИНГ ЎЗАРО САЛМОҒИНИ АНИҚЛАШ. *Iqtisodiyot va ta‘lim*, (5), 84-88.
8. Mamadiyurov, Z., Sultanova, N., Makhmudov, S., Khamdamov, S. J., Mirpulatova, L., & Jumayev, A. (2023, December). The Impact of Digitalization on Microfinance Services in Uzbekistan. In *Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems* (pp. 453-463).
9. Khamdamov, S. J. (2024). The Effect of Labor Market Reforms on Economic Growth in Uzbekistan. *American Journal of Corporate Management*, 1(2), 7-12.
10. Tukhtabaev, J. S., Turaev, H. Y., Kasimov, A. A., Bondarskaya, T. A., Ochilov, A. O., Bondarskaya, O. V., ... & Irisbayeva, S. D. (2023, December). Problems of security of economic and ecological systems in the countries of the central Asian Region. In *International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking* (pp. 177-195). Cham: Springer Nature Switzerland.
11. Jakhon, K. S. (2021). Analysis of factors of intensive economic growth in Uzbekistan. *JournalNX*, 7(12), 310-315.
12. Khamdamov, S. J. (2024). THE IMPACT OF CENTRAL BANK POLICIES AND DIGITALIZATION ON GDP GROWTH IN UZBEKISTAN. *Страховой рынок Узбекистана*, 1(6), 7-10.

12. Saidmakhmudovich, U. A., Khamdamov, S. J., & Eshonovich, S. A. (2023). PROBLEMS OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN UZBEKISTAN. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 16, 106-110.
13. Khamdamov, S. J. R., Usmanov, A. S., Sayfullayev, S. N., Xamitova, M. S., & Adkhamjonov, S. B. (2024). The Influence of the Main Rate of the Central Bank on GDP Growth in Uzbekistan and the Transition to International Financial Reporting. In *Development of International Entrepreneurship Based on Corporate Accounting and Reporting According to IFRS (Vol. 33, pp. 107-112)*. Emerald Publishing Limited.
14. Mamadiyarov, Z. T., Sultanova, N. I., Khamdamov, S. J. R., & Makhmudov, S. B. (2024). Analyzing the Impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) on Microfinance Services. In *Development of International Entrepreneurship Based on Corporate Accounting and Reporting According to IFRS: Part A (pp. 39-47)*. Emerald Publishing Limited.
15. Khamdamov, S. J., Kakhramonova, U., & Usmanov, A. (2024). GREEN ECONOMY AS A DRIVER OF SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN. *Страховой рынок Узбекистана*, 1(8), 64-66.
16. Mamatkulov, B., Khamdamov, S. J., Togayniyazov, S., Tukhtabaev, J., Quldoshev, Q., & Qarshiev, D. (2023, December). Predicting Future Living Standards in Uzbekistan: Utilizing Econometric Analysis. In *Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (pp. 425-431)*.
17. Khamdamov, S. J. (2024). The Role of Foreign Direct Investment (FDI) in Uzbekistan's Economic Growth. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521)*, 2(8), 437-443.
18. Shoh-Jakhon, K. (2023). Theoretical and Methodological Aspects of Intensive Economic Growth in Ensuring Sustainable Economic Development. *Social and Economic Studies within the Framework of Emerging Global Developments Volume 3*, 283.
19. Khamdamov, S. J., & Usmanov, A. (2022). New methodological recommendations for economic growth. *Архив научных исследований*, 2(1).
20. Salimov, B., Kholikova, R., Khamdamov, S. J., Turaev, A., Tukhtabaev, J., Nosirova, N., & Akhmedova, D. (2023, December). Strategies for Integrating Digitalization in Leveraging Regional Economic and Scientific Expertise for the Innovative Growth of Small and Medium Enterprises. In *Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (pp. 483-490)*.
21. Khamdamov, S. J. (2024). Energy Sector Development and its Contribution to Uzbekistan's Economic Expansion. *American Journal of Corporate Management*, 1(2), 1-6.
22. Kasimov, A., Tukhtabaev, J., Bondarskaya, O., Bondarskaya, T., Ochilov, A., Mamatov, M., ... & Usmanov, C. (2023, December). Organizational and Economic Modeling of the System of Interregional Industrial Cooperation as a Control Object. In *Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (pp. 333-343)*.
23. Kurbonov, K., Makhmudov, S., Mamadiyarov, Z., Khamdamov, S. J., Karlibaeva, R., Samadov, A., & Djalilov, F. (2023, December). The Impact of Digital Technologies on Economic Growth in the Example of Central Asian and European Countries. In *Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (pp. 403-409)*.
24. Makhmudov, S., Khamdamov, S. J., Karlibaeva, R., Mamadiyarov, Z., Haydarov, O. R., Khujamurodov, A., & Imomov, K. (2023, December). The Impact of Digital Technologies on the Labor Market of Uzbekistan. In *Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (pp. 260-267)*.
25. угли Хамдамов, Ш. Ж. Р. (2020). ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОГО РОСТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *БК 72 И120*, 113.
26. Yusupov, S., Boymuradov, S., Bobamuratova, D., Shukhratova, M., Marupov, I., Akramova, D. T., ... & Muradova, D. A. (2022, December). Diagnostic aspects of zygomatico-orbital complex fractures with the use of modern digital technologies. In *Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 399-403)*.

27. Muftaydinova, S. K., Chuprynin, V. D., Fayzullin, L. Z., Buralkina, N. A., Muminova, Z. A., Asaturova, A. V., ... & Abdullayev, S. I. (2022, December). Expression of the tyrosine kinase receptor (EPHA1) in the eutopic and ectopic endometrium of patients with deep infiltrative endometriosis use of modern digital technologies. In Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 416-421).
28. Khamdamov, S. J., & Akramova, D. (2021). Aspects of the vegetative disorders occurrence in the Parkinson's disease and Vascular Parkinsonism. *Journal of the Neurological Sciences*, 429.
29. Qudratova, G. M., & Sodiqova, N. T. (2024). OZINI OZI BANDLIGINI TAMINLASHNING ILGOR XORIJIY TAJRIBASI. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(2), 176-181.
30. Xalikova, L. N., & Mavlonova, U. R. Iqtisodiy ta'limotlar tarixi. *O'quv uslubiy*.
31. Draho, J. (2004). *The IPO decision: Why and how companies go public*. Edward Elgar Publishing.
32. Yung, C., Çolak, G., & Wang, W. (2008). Cycles in the IPO market. *Journal of Financial Economics*, 89(1), 192-208.
33. Saydullaev, S. (2020). Prospects for the development of the stock market: The first IPO and SPO analysis conducted by the companies of Uzbekistan. *Архив научных исследований*, (31).
34. Saydullaev, S. (2023). ASSESSMENT OF INITIAL PUBLIC OFFERINGS (IPOS) SUCCESS IN UZBEKISTAN: A METHODOLOGICAL APPROACH. *Economics and Innovative Technologies*, 11(5), 214-226.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100